

УДК 629.11

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАБОТЫ ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКОГО АЭРАТОРА И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ

А.М.Холиков¹, С.И.Мавланов¹, А.Э.Уришев².

Научно-исследовательский институт рыбоводства¹.

Национальный исследовательский университет
«Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства»².

Аннотация. В статье описывается содержательное значение работы пневмогидравлического водного аэратора при обогащении воды кислородом, его применение, математический модуль и эффективность аэратора, а также движение газожидкостных потоков и их взаимодействие с жидкостью с использованием уравнений образования мелкодисперсных пузырьков и массообмена. Основной целью модели является прогнозирование эффективности растворения кислорода и распределения потоков в резервуаре.

Ключевые слова: Гидравлика, аэратор, кислород, сопло, реактивная сила тяги, диффузия, гидродинамика, концентрация, конструкция, механика.

Введения. Пневмогидравлический водяной аэратор представляет собой современное устройство для насыщения жидкости кислородом, применяемое в очистке сточных вод и биологических процессах. Его основным преимуществом является высокая окислительная способность с низким энергопотреблением и минимальным загрязнением. Основной принцип работы - совместная подача воды и воздуха под давлением через сопло, образующее мелкодисперсные пузырьки[2].

Основной задачей установки является насыщение воды кислородом для процессов биологической очистки, флотации и поддержания жизнедеятельности активных мутных микроорганизмов.

Один из конструктивных аспектов близок к эжекторам и форсункам, которые могут быть вращающимися или дождевальными[1].

Основные преимущества пневмогидравлического аэратора отличаются от других типов аэраторов:

- обладает высокой окислительной способностью, при температуре -16°C и на расстоянии 0,1 м от сопла можно достичь концентрации кислорода до $9,58 \text{ мг/дм}^3$;
- энергоэффективность является экономически эффективной и не требует больших затрат энергии;
- уровень загрязнения очень низкий, поэтому проблем с техническим обслуживанием меньше, чем у традиционных диффузоров;
- гибкость регулирования гидродинамики и возможность изменения размера воздушных пузырьков.

Пневмогидравлический аэратор обычно применяется при очистке сточных вод (биологическая аэрация в аэротенках), разделении примесей в воде за счет пузырьков воздуха в процессах флотации, в энергетических установках и многофункциональных устройствах для обеспечения производительности в автономных системах[1].

Математическая модель работы пневмогидравлического аэратора.

Математическая модель пневмогидравлического аэратора описывает движение газожидкостных потоков, образование пузырьков и их взаимодействие с жидкостью с использованием уравнений гидродинамики и массообмена[3]. Основной целью модели является прогнозирование эффективности растворения кислорода и распределения потоков в резервуаре.

Математическая модель работы пневмогидравлического аэратора описывает движение газожидкостных потоков, образование пузырьков и их распределение в объеме воды[5]. Он учитывает гидродинамику вращающихся

сопел, реактивную тягу потоков и процессы массопереноса кислорода[8].

Основные элементы модели можно объяснить следующим образом:

- газожидкостные потоки описываются уравнениями Навье-Стокса для несжимаемой жидкости, являющейся источником газа

$$F \left(\frac{\partial \vartheta}{\partial t} + (\vartheta * \nabla) \vartheta \right) = \mu P \nabla^2 \vartheta + \quad (1)$$

где θ - скорость потока; P – давление; μ – вязкость; F - внешние силы (реактивная тяга сопла).

- вращение системы создает реактивную тягу сопел, что приводит к вращению конструкции вокруг вертикальной оси и может быть выражено уравнением массопереноса кислорода

$$S \left(\frac{\partial C}{\partial t} + \vartheta \nabla C \right) = D \nabla^2 C + \quad (2)$$

-форма пузырьков учитывает дисперсный состав (нано-и микропузырьки), влияющий на эффективность аэрации, и модель пузырьков: радиус пузырька определяется равновесием сил γ :

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{P_{\text{газ}} - P_{\text{ж}}}{\rho} \quad (3)$$

где $P_{\text{газ}}$ - давление внутри пузырька; $P_{\text{ж}}$ - давление жидкости[7].

- массовый перенос кислорода обычно моделируется с помощью коэффициента растворимости и скорости диффузии кислорода в воде. Тогда скорость всплытия пузырька:

$$\vartheta_b = \frac{2r^2}{9} - \frac{(P_{\text{газ}} - P_{\text{ж}})g}{\mu} \quad (4)$$

В пневмогидравлических аэраторах скорость всплытия пузырька в основном моделируется посредством архимедовых сил и гидродинамического

сопротивления[8]. В этом случае формула, описывающая вертикальное движение пузыря, записывается следующим образом:

$$v_b = \sqrt{\frac{2 * g * r * (\rho_{\text{суб}} - \rho_{\text{газ}})}{3 * C_d * \rho_{\text{суб}}}} \quad (5)$$

где v_b - скорость всплытия пузыря (м/с);

g - ускорение притяжения Земли (9,81 м/с²);

r - радиус пузыря (м);

$\rho_{\text{вода}}$ - плотность воды (кг/м³);

$\rho_{\text{газ}}$ - плотность газа (кислорода/воздуха) внутри пузыря (кг/м³);

C_d – коэффициент сопротивления (обычно от 0,4 до 0,6, в зависимости от формы пузыря и числа Рейнольдса).

Эту формулу (5) можно интерпретировать следующим образом: При движении пузырька вверх по воде архимедовы силы ($P_{\text{газ}} - P_{\text{ж}}$) пытаются поднять его вверх. При этом при движении пузырька сопротивление воды C_d замедляет его движение. Если эти силы находятся в состоянии равновесия, возникает устойчивая скорость подъема.

Скорость всплытия пузыря сильно зависит от его радиуса и плотности воды. Потому что маленькие пузырьки двигаются медленнее, а большие пузырьки выходят быстрее. Исходя из этого, массоперенос кислорода в модели рассчитывается через коэффициент растворимости и скорость диффузии, но скорость всплытия пузырька в основном определяется механико-динамическими факторами.

Таким образом, математическая модель пневмогидравлического аэратора представляет собой комплексную систему, объединяющую гидродинамику, пузырьковую динамику и массообмен[10].

Формула общего перехода кислорода в модели пневмогидравлического аэратора выражается следующим образом:

$$N_{O_2, total} = K_L a (C^* - C) t \quad (6)$$

где K_{La} - коэффициент массообмена (м/с);

C^* - концентрация растворимости кислорода в воде (мг/л);

C - концентрация кислорода в реальной воде (мг/л)

t - время пребывания пузыря в воде, глубина воды H и скорость всплытия определяются через ϑ_b .

Заключительная формула процесса перехода кислорода в воду в пневмогидравлическом аэраторе в общем виде выражается следующим образом:

$$N_{O_2, total} = K_L \frac{6}{d_b} (C^* - C) \frac{H}{\vartheta_b} \quad (7)$$

где: $N_{O_2, total}$ - общее количество кислорода, перешедшего в воду;

d_b - диаметр пузыря (м);

H - глубина воды (м);

ϑ_b - скорость всплытия пузыря (м/с).

Эффективность аэрации зависит от диаметра сопел, скорости подачи воздуха, глубины погружения и геометрии резервуара.

Целью применения модели является оптимизация конструкции, то есть выбор количества сопел, их расположения и угла наклона, расчет энергоэффективности, минимизация расхода воздуха при максимальном насыщении кислородом, а также оценка распределения кислорода и циркуляционных потоков путем прогнозирования качества очистки сточных вод[9].

Эффективность пневмогидравлического аэратора.

Пневмогидравлический аэратор экономически эффективен благодаря снижению энергопотребления, высокой надежности и гибкости регулирования. Он особенно полезен для очистных сооружений малой и средней мощности и играет важную роль в минимизации эксплуатационных затрат при сохранении высокого уровня аэрации.

При этом можно перечислить следующие:

1. Одним из основных эффектов пневмогидравлического аэратора является высокая насыщенность кислородом, а мелкие пузырьки и вихревые потоки обеспечивают высокую скорость растворения газа. Коэффициент использования кислорода на 25-30% выше, чем в традиционных системах.

2. Благодаря силе реактивной тяги сопел аэратора возникает возможность перемешивания без дополнительных механических мешалок, что повышает энергоэффективность. За счет этого расход энергии на 20-40% меньше, чем у механических аэраторов.

3. По сравнению с механическими и мембранными аэраторами циркуляция и циркуляция жидкости способствуют равномерному заполнению всего объема резервуара. При промышленном применении срок окупаемости составляет 2-3 года за счет экономии электроэнергии и снижения затрат на обслуживание[9].

4. Высокая эффективность массообмена обусловлена тем, что мелкодисперсные пузырьки воздуха обеспечивают более полное насыщение воды кислородом, что повышает эффективность процессов биологической очистки и сокращает время аэрации.

5. Конструктивно компактность аэратора, то есть меньше подвижных частей, чем у механических аэраторов, что снижает эксплуатационные расходы. На этой основе обеспечен более высокий срок службы оборудования.

Литература

1. Киселёв С.В. Гидродинамика газожидкостных систем. – М.: Наука, 2010.
2. Горбунов В.М. Аэрация и массообмен в очистных сооружениях // СПб.: Гидрометеиздат, 2008.
3. Кузнецов Ю.А. Пневмогидравлические устройства в водоочистке // Екатеринбург: УрФУ, 2015.

4. Методы расчета и проектирования аэрационных систем. Под ред. В.А.Сидорова // М.: Стройиздат, 2012.
5. Иванов А.П., Петрова Н.В. Эффективность пневмогидравлических аэраторов в биологических очистных сооружениях // Водоснабжение и санитарная техника, №4, 2019.
6. Ахмедов Р.Ш. Математическое моделирование процессов аэрации в газожидкостных системах // Известия вузов. Энергетика, №6, 2020.
7. Лебедев Д.С. Экономическая оценка применения пневмогидравлических аэраторов // Экология и промышленность России, №2, 2021.
8. Кутателадзе С.С., Стырикович М.А. Гидродинамика газожидкостных систем // Изд. второе перераб. и доп. -М.: «Энергия», 1976, 296 с.
9. Ленский Б.П. Исследование закономерностей процесса биологической очистки в аэротенках-смесителях //Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. -М.: 1966,с.240-252.
10. Бредихин А.И., Морозова К.М. Исследование микропузырчатого аэратора для открытых окситенков // Труды института/ ВНИИ ВОДГЕО. -М.: 1985 г. /-Очистка сточных вод и обработка осадков замкнутых систем водного хозяйства промышленных предприятий.
11. Гришин Б.М.,- Андреев С.Ю., Гаврина Е.В. Закономерности массообмена газ-жидкость при пневматической системе аэрации // Материалы 121 научно-практической конференции «Строительство и экология» / Тезисы докладов, Пенза, ПДЗ, 1999, е.-19.
12. Панферова, И. В. (2016). Учебная мотивация как психолингвистический аспект профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в неязыковых вузах. *Приволжский научный вестник*, (1 (53)), 122-125.